

JURNAL HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Marulitua Situmeang
Yayasan Kyadiren Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Jl. Petrus Kafiar, Brambakem Samofa, Biak Numfor
marulituasitumeang@gmail.com

BENANG MERAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM IMPLEMENTASI, PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA DI INDONESIA

Abstrak

Hukum Laut Internasional merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peranan penting dalam mengatur aktivitas di laut, baik di wilayah pesisir maupun lepas pantai. Metode studi pustaka digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum laut internasional yang terkait dengan prinsip kebebasan navigasi, zona ekonomi eksklusif, masalah dalam penerapan UNCLOS, landas kontinen, kewajiban negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut, hak lintas damai, shipping dan mining, aquaculture, kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi di laut, dan kewajiban negara dalam mengatasi pencemaran laut.

I. Pendahuluan

Lautan telah lama menjadi sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Dalam mengelola lautannya, Indonesia harus memperhatikan aspek-aspek hukum laut internasional yang berlaku.

Hukum laut internasional merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan di laut yang bersifat internasional, termasuk mengenai hak dan kewajiban negara di laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, benua shelf, dan laut lepas. Implementasi hukum laut internasional yang baik sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas di laut serta melindungi kepentingan nasional.

Namun, implementasi hukum laut internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya adalah minimnya kesadaran akan pentingnya hukum laut internasional, kurangnya koordinasi antarinstansi dalam mengelola laut, dan masih adanya praktik-praktik ilegal yang merusak keberlanjutan sumber daya laut.

Oleh karena itu, penanganan permasalahan yang muncul dalam implementasi hukum laut internasional di Indonesia sangatlah penting. Dalam jurnal ini, kami akan membahas secara komprehensif mengenai implementasi hukum laut internasional di Indonesia, permasalahan yang dihadapi, serta upaya penanganannya. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum laut internasional dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam mengelola lautannya secara berkelanjutan.

A. Tujuan penulisan dan manfaat

1. Menganalisis aspek-aspek hukum laut internasional yang terkait dengan kedaulatan negara, hak pengeboran sumber daya laut, dan perlindungan lingkungan laut.
2. Menjelaskan implikasi dari hukum laut internasional terhadap Indonesia, termasuk dampak ekonomi, politik, dan lingkungan.

3. Mengevaluasi permasalahan yang muncul dalam penerapan hukum laut internasional di Indonesia, termasuk isu-isu terkait penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, dan kebijakan pemerintah.
4. Memberikan rekomendasi atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penerapan hukum laut internasional di Indonesia, termasuk peningkatan koordinasi antarlembaga, penegakan hukum yang lebih efektif, dan perbaikan kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya laut.

B. Metode penelitian

Penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Penelitian studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber bahan bacaan atau literatur yang terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dalam metode penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan melainkan hanya menggunakan bahan bacaan atau literatur sebagai sumber data.

II. Pembahasan

A. Prinsip kebebasan navigasi

Prinsip kebebasan navigasi ialah salah satu prinsip yang diakui secara internasional dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut tahun 1982. Prinsip ini mengatur hak-hak dan kewajiban negara-negara dalam mengakses dan menggunakan laut lepas secara bebas dan tanpa diskriminasi. Prinsip kebebasan navigasi juga diakui oleh Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas.

Di Negara sebagai salah satu negara yang memiliki pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya, Indonesia mempunyai perairan yang strategis dan penting dalam hal perdagangan internasional. Prinsip kebebasan navigasi yang diakui secara internasional tersebut, memberikan hak bagi kapal-kapal asing untuk melintasi perairan Indonesia tanpa persyaratan yang berlebihan, selama kapal-kapal tersebut tidak melakukan kegiatan yang merugikan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.

B. Zona ekonomi eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah perairan di luar wilayah perairan negara di suatu negara, yang mencakup jarak 200 mil laut dari garis pangkal. ZEE memberikan hak eksklusif bagi negara yang memilikinya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan laut di wilayah tersebut. Namun, hak ini tidak sama dengan kedaulatan penuh dan negara lain masih memiliki hak untuk melakukan navigasi bebas dan terbang melintasi ZEE tersebut.

Indonesia menerapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejak tahun 1982, setelah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang mengatur tentang ZEE. 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat dan posisi geografi negara berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Pemahaman Negara Maritim, diawali dengan deklarasi Djoenda pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya konsep wawasan Nusantara, UU No 4 Tahun 1960 tentang Perairan dan UNCLOS 1982. Pada tanggal 18 Desember 1982 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat dan posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia.

Pemahaman Negara Maritim, diawali dengan Deklarasi Djoenda pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya konsep Wawasan Nusantara, UU No 4 Tahun 1960 tentang Perairan dan UNCLOS 1982. Pada tanggal 18 Desember 1996 di Makassar juga dicanangkan Deklarasi Negara Maritim Indonesia, dengan tindak lanjut Konsep Pembangunan Negara Maritim

Negara, Dewan Kelautan Nasional. Esember 1996 di Makassar juga dicanangkan deklarasi Negara Maritim Indonesia, dengan tindak lanjut Konsep Pembangunan Negara Maritim Indonesia, Dewan Kelautan Nasional.

Penerapan konsep ZEE bermula pada tahun 1945 ketika presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengusulkan konsep "kebebasan dari ketakutan" (freedom from fear) untuk memastikan keamanan laut di seluruh dunia. Konsep ini kemudian berkembang menjadi prinsip kebebasan navigasi dan zona ekonomi eksklusif yang diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982.

ZEE memberikan negara pemiliknya hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan laut di wilayah tersebut. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di ZEE antara lain ikan, minyak bumi, gas alam, dan mineral lainnya. Oleh karena itu, ZEE sangat penting dalam menentukan hak eksklusif bagi negara untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah perairannya.

C. Masalah dalam penerapan UNCLOS

Hal lintas kapal asing di laut negara-negara menjadi suatu permasalahan dimana antara negara-negara yang mengesahkan konvensi UNCLOS tahun 1982 dan tidak mengesahkan UNCLOS 1982, hukum laut internasional diatur oleh UNCLOS pada tahun 1982 yang mengatur mengenai hak lintas damai kapal asing di laut negara-negara sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar semua negara mengesahkan konvensi ini. Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa masalah dalam penerapan UNCLOS 1982 antara lain :

1. Perselisihan wilayah: Masalah utama dalam penerapan UNCLOS adalah perselisihan wilayah. Sebagian besar wilayah laut di dunia telah dibagi antara negara-negara yang berdekatan dan beberapa negara masih memiliki klaim terhadap wilayah-wilayah yang seringkali tumpang tindih. Perselisihan semacam ini dapat menimbulkan ketegangan politik dan bahkan konflik bersenjata.
2. Peningkatan pengaruh negara-negara kuat: Negara-negara dengan kekuatan militer dan ekonomi yang besar dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh badan-badan internasional yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memperbaiki penerapan UNCLOS.
3. Masalah lingkungan: UNCLOS sendiri memiliki beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan laut, namun masih banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia di laut. Masalah ini perlu diatasi secara bersama-sama oleh seluruh negara untuk menjaga keberlangsungan lingkungan laut dan ekosistem yang hidup di dalamnya.
4. Pengawasan dan penegakan hukum: Masalah yang sering dihadapi dalam penerapan UNCLOS adalah sulitnya pengawasan dan penegakan hukum di laut lepas. Ini dapat memperbesar risiko pelanggaran terhadap UNCLOS dan dapat memunculkan ketidakadilan di antara negara-negara.

Di Indonesia sendiri tidak memiliki hak untuk melarang negara lain yang tidak mengesahkan konvensi UNCLOS tahun 1982 untuk melintasi perairan laut negara-negara di Indonesia, hal ini berlandaskan pada teori Res Nullius dan Res communis, melihat dasar hukum internasional pada bab 2 bagian 3, pasal 17 dan pasal 52 UNCLOS tahun 1982. Adapun pasal 11 ayat(1) UU No. 6 tahun 1996 tentang perairan negara-negara sebagai dasar hukum internasional yang memberikan kebebasan di perairan laut negara-negara. Indonesia memberikan hak lintas damai kepada kapal asing untuk melewati perairan kepulauannya. Meskipun Indonesia memberikan hak kebebasan lintas damai bagi kapal asing untuk melewati perairannya, Indonesia memiliki hak untuk memantau kegiatan kapal asing untuk lintas damai yang sudah ditetapkan pada pasal 19 ayat(2) UNCLOS tahun 1982 serta hukum Nasional pasal 4 dan 5 peraturan pemerintahan No. 36 tahun 2002. Indonesia juga dapat menindak kapal asing yang melanggar hak lintas damai yang diatur dalam pasal 21 dan 25 UNCLOS tahun 1982 serta ketentuan yang diatur Negara Indonesia pada pasal 4 dan 25

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2002 yang harus diikuti oleh semua kapal asing yang melintasi laut egara ve Indonesia.

D. Landasan kontinen

Landas kontinen adalah wilayah di dasar laut yang merupakan perpanjangan dari benua dan mempunyai lebar sekitar 70-200 km. Wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi dan terdiri dari dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan bawah laut. Landas kontinen ini juga memiliki sedimen yang lebih tebal dan lebih padat dibandingkan dengan dasar laut yang lainnya.

Landas kontinen memiliki kepentingan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di wilayah ini terdapat berbagai sumber daya alam yang sangat berharga, seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral. Selain itu, landas kontinen juga menjadi tempat hidup bagi berbagai spesies laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti ikan, udang, dan kepiting.

Namun, eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen juga memiliki dampak yang tidak diinginkan. Pembangunan instalasi egara seperti rig minyak dan platform gas dapat mengganggu ekosistem laut dan berdampak negatif pada keanekaragaman hayati laut. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dalam eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen.

Selain itu, landas kontinen juga memiliki potensi untuk terjadinya gempa bumi dan tsunami yang dapat berdampak pada wilayah pesisir. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas tektonik di wilayah ini untuk dapat memberikan peringatan dini dan mengurangi risiko bencana alam.

Secara keseluruhan, landas kontinen memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemantauan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan laut.

E. Kewajiban Negara dalam Mengelola Sumber Daya Hayati di Laut

Sumber daya hayati di laut merupakan kekayaan alam yang penting bagi pendapatan suatu wilayah Negara. Kewajiban egara dalam mengelola sumber daya hayati di laut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berikut beberapa kewajiban egara dalam hal mengelola sumber daya hayati di laut:

1. Menjaga Keseimbangan Ekosistem

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Hal ini dilakukan dengan cara mengendalikan eksploitasi sumber daya hayati laut, membatasi penggunaan alat tangkap tertentu, mengatur ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan menetapkan musim penangkapan yang sesuai dengan siklus hidup ikan.

2. Membuat Aturan yang Ketat

Negara memiliki kewajiban untuk membuat aturan yang ketat dalam pengelolaan sumber daya hayati laut. Aturan ini harus mencakup semua aspek pengelolaan sumber daya hayati laut, termasuk pengelolaan perikanan, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengawasan aktivitas di laut.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

Negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang hidup dari pengelolaan sumber daya hayati laut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan dan dukungan kepada nelayan dalam bentuk pelatihan, peralatan, modal, dan akses ke pasar yang lebih baik.

4. Melindungi dan Melestarikan Lingkungan Hidup

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup di laut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi polusi di laut, mengatur aktivitas negara yang berhubungan dengan laut, dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya hayati laut dilakukan secara berkelanjutan.

5. Memperkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum

Negara memiliki kewajiban untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya hayati laut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah petugas pengawas, menggunakan teknologi canggih untuk memantau aktivitas di laut, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Dalam mengelola sumber daya hayati di laut, kewajiban negara sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerja sama dari semua pihak dalam menjaga kelestarian sumber daya hayati di laut.

F. Hak lintas damai

Hak lintas damai adalah hak yang diakui oleh hukum internasional yang memberikan kebebasan bagi semua negara dan individu untuk melewati perairan internasional dan wilayah udara dengan cara yang damai dan tanpa gangguan dari negara lain. Hak ini terkait dengan kebebasan navigasi dan penerbangan dan diakui oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) dan hukum internasional lainnya. Hak lintas damai merupakan salah satu prinsip penting dalam hubungan internasional yang mempromosikan kerja sama antar negara dan memastikan keselamatan dan keamanan bagi semua individu dan negara yang melakukan perjalanan.

Dalam bab II pasal 19 ayat(1) dijelaskan bahwa lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum Internasional lainnya.

Selanjutnya pasal 19 ayat(2) point c dan d kegiatan spionase, propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai juga dianggap juga merupakan aktivitas berbahaya yang dilarang bagi kapal yang melaksanakan hak lintas damai.

G. Shipping dan mining

Shipping dan mining adalah dua negara penting yang berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia terhadap barang dan sumber daya mineral. Shipping adalah proses pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan mining adalah proses mengekstraksi sumber daya mineral dari dalam tanah.

Namun, kedua negara ini juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti polusi udara dan air, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan shipping dan mining.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam proses shipping dan mining. Misalnya, teknologi kapal yang lebih efisien dalam penggunaan energi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh transportasi laut.

Selain itu, perusahaan mining dapat menerapkan teknologi yang lebih inovatif dan ramah lingkungan dalam proses ekstraksi mineral. Contohnya, penambangan dengan metode in situ dapat mengurangi dampak lingkungan karena hanya mengambil mineral yang terdapat di bawah tanah tanpa mengganggu permukaan tanah.

Namun, tidak semua perusahaan shipping dan mining memiliki kemampuan atau kemauan untuk mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang membatasi atau mengatur kegiatan shipping dan mining agar dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Selain itu, perlu juga melibatkan masyarakat setempat dan organisasi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan shipping dan mining. Dengan melibatkan mereka, dapat mengurangi konflik sosial dan memastikan bahwa kegiatan tersebut memenuhi kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Dalam hal shipping, terdapat juga isu terkait keselamatan pelayaran dan keamanan kapal, terutama di wilayah-wilayah yang rawan bencana alam atau kejahatan laut. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu ada regulasi yang memastikan kapal dan awak kapal memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan oleh badan pemerintah yang terkait.

Shipping dan mining adalah dua energi yang penting dalam memenuhi kebutuhan manusia terhadap barang dan sumber daya mineral. Namun, kedua energi ini juga memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan shipping dan mining dengan menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, regulasi yang ketat, serta melibatkan masyarakat setempat dan organisasi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan.

H. Aquaculture

Aquaculture atau budidaya perikanan adalah praktik budidaya dan pengelolaan sumber daya ikan, moluska, dan tanaman air lainnya di lingkungan yang terkontrol seperti kolam, karamba, dan energi recirculating. Aquaculture dikenal sebagai energi ve untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan dan meningkatkan produksi ikan dalam memenuhi permintaan pasar global.

Penerapan Aquaculture

Aquaculture telah menjadi energi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sektor ini telah beradaptasi dengan teknologi mutakhir dan strategi manajemen yang canggih untuk meningkatkan produksi ikan dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Penerapan teknologi canggih dalam aquaculture antara lain energi pengolahan air, energi pakan otomatis, dan energi pemantauan suhu dan pH air.

Permasalahan Aquaculture

Namun, seperti energi lainnya, aquaculture juga menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain:

1. Pencemaran lingkungan: penggunaan obat-obatan dan pakan ikan buatan yang tidak terkendali dapat menyebabkan pencemaran air dan lingkungan sekitar kolam.

2. Penyebaran penyakit ikan: kolam yang padat dan sanitasi yang tidak memadai dapat memicu penyebaran penyakit ikan secara cepat.
3. Ketergantungan terhadap bahan pakan ikan buatan: sebagian besar ikan dalam kolam aquaculture diberi makan pakan buatan yang memiliki kandungan protein dan lemak tinggi. Pembuatan pakan ikan ini membutuhkan bahan-bahan dari negara perikanan lainnya, seperti minyak ikan, yang dapat memperburuk kondisi lingkungan di sekitar tambak.
4. Ketergantungan terhadap negara fosil: penggunaan negara fosil yang tinggi dalam operasional kolam dan pengolahan produk ikan dapat meningkatkan jejak karbon.

Penanganan Aquaculture

Beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan dalam aquaculture antara lain:

1. Mengurangi penggunaan bahan pakan ikan buatan dan meningkatkan produksi pakan ikan negara yang ramah lingkungan.
2. Mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam negara pengolahan air dan manajemen limbah.
3. Memperkuat negara pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan praktik aquaculture yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
4. Mendorong penggunaan negara terbarukan seperti tenaga surya atau tenaga air untuk mengurangi ketergantungan pada negara fosil.

I. Kewajiban Negara dalam Melindungi Keamanan Navigasi di Laut

Laut adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Selain menjadi tempat bagi berbagai spesies laut, laut juga digunakan sebagai jalur transportasi bagi perdagangan global. Oleh karena itu, negara-negara di dunia memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan navigasi di laut demi mencegah terjadinya kecelakaan laut dan kerugian yang diakibatkannya.

Berikut adalah beberapa kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi di laut:

1. Penetapan aturan dan peraturan navigasi yang ketat
Negara harus menetapkan aturan dan peraturan navigasi yang ketat untuk memastikan keselamatan dan keamanan di laut. Hal ini meliputi penetapan batas kecepatan, ketinggian gelombang yang diizinkan, penentuan rute pelayaran yang aman, dan persyaratan teknis pada kapal.
2. Penyediaan informasi navigasi
Negara harus menyediakan informasi navigasi yang akurat, seperti peta laut, arah negara, kondisi cuaca, dan informasi tentang lokasi rintangan seperti terumbu karang dan bangkai kapal yang dapat membahayakan keselamatan kapal.
3. Penyediaan fasilitas navigasi
Negara harus menyediakan fasilitas navigasi seperti mercusuar, pelampung, penandaan navigasi, dan negara pelaporan untuk membantu kapal memperoleh informasi navigasi yang akurat.
4. Pengawasan dan penegakan hukum
Negara harus memiliki badan pengawas dan penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan peraturan navigasi yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi inspeksi kapal, pengejaran kapal yang melanggar aturan, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran navigasi.

5. Kerja sama internasional

Negara harus bekerja sama dengan negara lain untuk memastikan keselamatan dan keamanan di laut. Hal ini meliputi pertukaran informasi navigasi, kerja sama dalam penyediaan fasilitas navigasi, dan penyelesaian masalah bersama jika terjadi kecelakaan atau insiden di laut.

J. Kewajiban Negara dalam Melindungi Keamanan Navigasi di Laut

Laut adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Selain menjadi tempat bagi berbagai spesies laut, laut juga digunakan sebagai jalur transportasi bagi perdagangan global. Oleh karena itu, negara-negara di dunia memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan navigasi di laut demi mencegah terjadinya kecelakaan laut dan kerugian yang diakibatkannya.

Berikut adalah beberapa kewajiban negara dalam melindungi keamanan navigasi di laut:

1. Penetapan aturan dan peraturan navigasi yang ketat

Negara harus menetapkan aturan dan peraturan navigasi yang ketat untuk memastikan keselamatan dan keamanan di laut. Hal ini meliputi penetapan batas kecepatan, ketinggian gelombang yang diizinkan, penentuan rute pelayaran yang aman, dan persyaratan teknis pada kapal.

2. Penyediaan informasi navigasi

Negara harus menyediakan informasi navigasi yang akurat, seperti peta laut, arah negara, kondisi cuaca, dan informasi tentang lokasi rintangan seperti terumbu karang dan bangkai kapal yang dapat membahayakan keselamatan kapal.

3. Penyediaan fasilitas navigasi

Negara harus menyediakan fasilitas navigasi seperti mercusuar, pelampung, penandaan navigasi, dan negara pelaporan untuk membantu kapal memperoleh informasi navigasi yang akurat.

4. Pengawasan dan penegakan hukum

Negara harus memiliki badan pengawas dan penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memantau dan menegakkan peraturan navigasi yang telah ditetapkan. Hal ini meliputi inspeksi kapal, pengejaran kapal yang melanggar aturan, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran navigasi.

5. Kerja sama internasional

Negara harus bekerja sama dengan negara lain untuk memastikan keselamatan dan keamanan di laut. Hal ini meliputi pertukaran informasi navigasi, kerja sama dalam penyediaan fasilitas navigasi, dan penyelesaian masalah bersama jika terjadi kecelakaan atau insiden di laut.

III. Kesimpulan

Hukum Laut Internasional, yang diatur dalam UNCLOS, mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penggunaan laut. Terdapat beberapa prinsip dan konsep penting yang harus dipahami dalam UNCLOS, termasuk prinsip kebebasan navigasi, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, hak lintas damai, shipping dan mining, aquaculture, dan kewajiban negara dalam mengelola sumber daya hayati di laut, melindungi keamanan navigasi di laut, dan mengatasi pencemaran laut.

Prinsip kebebasan navigasi memungkinkan kapal-kapal dari negara-negara yang berbeda untuk melintasi perairan internasional tanpa hambatan. ZEE memungkinkan negara untuk mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah laut yang luas di sekitar garis pantainya. Landas kontinen adalah daerah bawah laut yang memperpanjang kontinen dan merupakan sumber daya alam yang berharga.

Namun, penerapan UNCLOS terkadang mengalami masalah, seperti masalah sengketa wilayah laut antar negara, penggunaan laut yang tidak bertanggung jawab, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati

laut. Negara juga memiliki kewajiban dalam mengelola sumber daya hayati laut, melindungi keamanan navigasi, dan mengatasi pencemaran laut. Selain itu, hak lintas damai juga merupakan prinsip penting yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan laut, terutama untuk kepentingan perdagangan dan transportasi.

Shipping dan mining adalah aktivitas yang penting dalam penggunaan laut, tetapi juga harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan memperhatikan dampak lingkungan. Aquaculture, di sisi lain, dapat menjadi alternatif dalam pemanfaatan sumber daya laut dengan cara yang berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai pengelolaan laut yang berkelanjutan, perlu dilakukan kerja sama internasional dan penegakan hukum yang kuat dalam mengatasi masalah-masalah terkait laut, seperti sengketa wilayah laut, keberlanjutan penggunaan sumber daya hayati laut, dan perlindungan terhadap lingkungan laut.

Daftar pustaka

A. Buku-buku

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5Fa-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:t93ikb3r9MIJ:scholar.google.com/&ots=x0YFJRY1mY&sig=WFyEitF8_YgYWwbQ8JRv01uj-aI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
<http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9565>

B. Jurnal

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/123/139>
<http://repository.ubaya.ac.id/28747/>
<http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/316/293>
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=prinsip+kebebasan+navigasi&btnG=#d=gs_qabs&t=1680309510470&u=%23p%3Dq3Hd13v0n-sj
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/17064/9604>